

СИМВОЛИКА ОБРАЗОВ В ПОЭЗИИ ПАК ТУ ЧЖИНА**Алиева Дилдорахон Ботировна**

Научный руководитель: преподаватель

Шаназарова Иродахон Хуршидовна

Студентка Узбекского государственного

университета мировых языков

2курса бакалавриата

Аннотация: В 1910 году, после японской аннексии Кореи, корейские студенты обнародовали требование о независимости Кореи. Несмотря на то, что народ начал восстание, японская власть тут же призвала свою армию, сообщив о том, что было убито более 553 человека, в ходе подавления протестов. Колониальная политика Японцев повлекла за собой жесточайшие меры, внедряя не только язык, но и культуру Японии. Национальное, духовное состояние Кореи оказалось под угрозой полного уничтожения. Такая политика вызвала бурю негодований и возмущений корейского народа. В данный период корейские литераторы начали активную деятельность по возрождению и сохранению своего национального наследия.

Ключевые слова: Поэтическое общество, духовная культура, поэзия, сборник стихотворений, литературный приём, восстание, национальное наследие, символика образов.

Abstract: In 1910, after the Japanese annexation of Europe, Korean students made public the need for European independence. Despite the fact that the people started the uprising, the Japanese authorities immediately built their army, reporting that more than 553 people were killed in the course of suppressing the protests. The colonial policy of the Japanese entailed the most severe protection measures, embracing not only the language, but also the culture of Japan. The national, spiritual

state of Korea was under threat of complete destruction. This policy caused a storm of indignation and indignation of the Korean people. During these years, Korean writers began active work to revive and preserve their national heritage.

Key words: Poetic society, spiritual culture, poetry, collection of poems, literary reception, uprising, national heritage, symbolism of images.

В 1940 году выдающиеся поэты такие как, Чон Чжи Ён(정지용), Пак Ту Чжин(박두진), Пак Мог Воль(박목월) организовали новую патриотическую группу под названием «Голубой Олень» («정늑»).¹ Данные поэты посвятили своё творчество воспеванию красот природы, национальной культуры и исторических памятников.

Одним из ярких представителей группы «Голубой Олень» («정늑») был Пак Ту Чжин (박두진). Был также известен под псевдонимом Хэсан (혜산). Пак Ту Чжин родился в Ансане в марте 1916 г. в провинции Кёнгидо на юге, в бедной крестьянской семье. С самого детства он обучался китайской классике у своего отца. Его отец был человеком полных конфуцианских добродетелей, а мать была необразованной, однако умной и строгой в воспитании детей.

"특히 어머니의 섬세하고 능숙한 말씀씨와 아주 사실적인 묘사력은 그 풍부한 어휘와 함께 어린 그를 황홀케하였다. 선친에게서 글쓰는 즐거움과 자연에 대한 사랑을, 어머니로부터는 감정의 자유로운 토로와 그 표현을 몸으로 배웠다."

¹ 현대사의 이해-서울 1995. 112쪽

“В частности тонкая, искусная речь матери очаровало его в детстве, наряду с её богатым словарным запасом. У отца он научился любви к природе, а от матери- свободе выражать эмоции”.

В 1935 году переехал в Сеул и стал работать в издательстве. В 1939 году по рекомендации известного в то время поэта Чон Чжи Ёна вошел в литературные круги. Чон Чжи Ён восхищался поэзией Пак Ту Чжина², в которой, по его мнению, «ощущается аромат лесных трав, природная атмосфера, эстетическое наслаждение». Чтобы оправдать ожидания поэтического сообщества, обратившего внимание на его творчество, Пак Ту Чжин опубликовал несколько своих лучших стихотворений, таких как «Дикая хризантема» («들국화») и «Обними бесконечность» («포옹무한»). В своих стихах он стремился отразить всё разнообразие природы, описывая облака, деревья, моря и цветы, но передавал их красоту высокохудожественным языком. Поэт стремился открыть в природе утраченный источник человеческой жизни и исторических традиций, не пытаясь при этом бежать от реальности. Следует отметить, что его сестра и отец оказали потенциальное влияние на построение фундамента поэта для литературы. Поэт отстаивал чистоту поэтического языка и указывал верный путь в поэзии. Однако признание Пак Ту Чжин получил после публикации своих произведений «Благоухающие холмы» («언덕에 이는 바람») и «Цветочное облако» («꽃구름속에») в журнале «Сочинения» в 1939г.

Корейский институт переводов литературы отмечает значительный вклад Пак Ту Чжина в корейскую литературу.³ В 1949 году Пак Ту Чжин опубликовал первый сборник своих стихов «Солнце» (해), в который вошло его знаменитое стихотворение под тем же названием.

² . Солдатова М. В., Пак К. А. Современная литература Кореи. - Владивосток: Изд-во Дальне-вост. ун-та, 2003.

³ 한국인의 애송시β.-Chungha publishing Co., 1986.

해야 솟아라, 해야 솟아라,

말갱게 씻은 얼굴 고운 해이 솟아라. 산 넘어 산 넘어서

어둠을 살라 먹고, 산 넘어서 밤새도록 어둠을 살라 먹고,

이글이글 앓된 얼굴 고운 해야 솟아라.

달밤이 싫어, 달밤이 싫어, 눈물 같은 골짜기에 달밤이 싫어,

아무도 없는 뜰에 달밤이 나는 싫어.....

해야, 고운 해야, 니가 오면, 니가사 오면, 나는 나는 청산이 좋아라.

훤훤훤 깃을 치는 청산이 좋아라. 청산이 있으면 홀로라도 좋아라.

사슴을 따라 사슴을 따라, 양지로 양지로 사슴을 따라, 사슴과 만나면

사슴과 놀고,

침범을 따라 침범을 따라, 침범을 만나면 침범과 놀고.....

해야, 고운 해야, 해야 솟아라. 꿈이 아니라도 너를 만나면, 꽃도 새도

짐승도 한 자리에 앉아, 워어이 워어이 모두 불러 한 자리에 앉아, 앓되고 고운

날을 누려 보리라.

Восходит солнце, восходит солнце. Восходит ясное и прекрасное солнце

Через горы поглощая тьму

Через горы, поглощая тьму всей ночи

Ты должен подняться лишь тогда,

Когда будешь с пламенным и нежным ликом.

Я ненавижу лунные ночи

Ненавижу лунные ночи в долине

Словно слёзы, ненавижу эти ночи лунные в пустом дворе.

Ты должен, должен идти преодолевая трудности.

Ты должен прийти ко мне, ведь я люблю Чонсан.

Люблю мягкие взмахи Чонсана. Неважно, где, главное он рядом

Следуй за оленем, следуй за ним, в это светлое место, следуй за оленем

Следуй за тигром, следуй за ним, встретив его повеселись с ним

Солнце, прекрасное солнце, восход...

Встретив тебя в живую, животные, птицы, и даже цветы, все вместе
воспевают тебя. Наслаждаясь новым днём ...

Стихотворение «Солнце» было написано на волне всеобщего ликования в связи с освобождением страны от японского колониального господства. В нем поэт обращается к небесному светилу и требует установить гармонию в утратившем духовные ценности, деградировавшем человеческом обществе. Здесь представлены противоположные друг другу образы – образ тьмы и образ света. Автор тешит себя надеждой на то, что темный мир уйдет и наступит мир на земле. Образ тьмы представляет собой настоящую реальность, отчаяние корейского народа, образ света же представляет новый мир. Поэт обращается к небесному светилу, заклинает, чтобы «Солнце», наконец взошло, и осветило этот мрачный, безнадежный мир без яркого света. Солнце – это источник нескончаемой жизненной энергии. Обожествление, восхваление Солнца Пак Ту Чжином стало гимном самой жизни. В данном стихотворении Пак Ту Чжин объявляет Солнце объектом сакральным, который обладает высшей истиной, сознанием и божественной силой. Его можно воспринимать двояко. Во-первых, это стихотворение звучит как патриотический призыв вернуть свободу родине, которая оказалась под властью тьмы, то есть колониального режима японских оккупантов. Во-вторых, это образ идеального мира, наполненный христианскими идеями, воплощенные в идее неразрывного единства всего

сущего на земле. В стихотворении нашла своё проявление классическая традиция одухотворения и очеловечивания природы, где наглядно представлен приём персонификации. Корейская персонификация имеет иные истоки, чем западная, и строится на качественно ином характере взаимоотношений субъекта и природы. Первоосновой этих взаимоотношений является ощущение неразрывности, нераздельности человека и природы. Поэтому олицетворение, как и во всей дальневосточной культуре, не воспринимается корейцами как литературный приём, а оказывается естественным проявлением их понимания природы и отношения к ней. В западной поэзии олицетворение, как правило, не ставит своей целью одухотворение природы, чаще оно служит просто оживлению, активизации образов её, их стилизации.

В 1949 году на свет выходит стихотворение поэта под названием Небо (하늘):

하늘이 내게로 온다.

여릿여릿

머얼리서 온다.

하늘은, 머얼리서 오는 하늘은

호수처럼 푸르다.

호수처럼 푸른 하늘에

내가 안긴다. 온 몸이 안긴다

가슴으로, 가슴으로

스미어드는 하늘

향기로운 하늘의 호흡

따가운 별,

초가을 햇볕으로

목을 씻고.

나는 하늘을 마신다.

자꾸 목말라 마신다.

마시는 하늘에

내가 익는다.

능금처럼 마음이 익는다.

Небеса приближаются ко мне.

Шаг за шагом

С самого далека

Небо, пришедшее издали

Голубое словно озеро

Небо голубое словно озеро

Обнимает меня, всё моё тело

От всего сердца, от всей души

Переполненным небом

Ароматным дыханием неба,

Горячим солнцем

Под раннем осеннем солнце

Я наслаждаюсь небом

Я продолжаю любоваться им

Тут я созрел

Словно райское яблоко, созрел душой

Природа, которую воспеваает Пак Ту Чжин — это природа божественности, объединенная с религиозной верой. Состояние полного возвращения или единения с природой приводит и в этом стихотворении к чудесному блеску чистой поэзии. Данное стихотворение воспеваает радость жизни, при взгляде на прекрасно- голубое небо ранней осени. Автор жаждал голубого неба, что раз взглянув, не мог оторвать глаз. В стихотворении "небо" это не просто часть природы, это что-то живое, наполняющее жизнь радостью и счастьем, утоляющая жажду души и питающая её.

Пак Ту Чжин также известен как писатель таких произведений, как «Район Тобонг» («도봉»), «Цветок» («꽃»), «Ты» («너는»), «Лежащий под звездами» («별 발의 누워»), «Ветер на рассвете» («세벽 바람에»), «Хянхён» («향현»), «Одо» («오도»), «Цветочные облака» («꽃구름속에») и др..

В 1960 году 19 апреля он стал профессором Университета Йонсе⁴ (연세대학교), к тому же профессором Женского университета Ихва (이화여자대학교) в 1972 году. Спустя 20 лет профессорской деятельности в 1981 году вышел на пенсию. Поэт скончался в 1988 году в одной из больниц Сеула, в возрасте 82 лет.

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что Пак Ту Чжин — это поэт, который отстаивал чистоту поэтического языка, указывая верный путь в поэзии. Именно его творчество стало связывающей нитью между поэзией колониального периода и периода после освобождения.

Список использованной литературы:

⁴ Розанова М. С. Современная философия и литература. Творчество Бертрانا Рассела / под ред. Б. Г. Соколова. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2004.

- 1) Розанова М. С. Современная философия и литература. Творчество Бертрانا Рассела / под ред. Б. Г. Соколова. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2004.
- 2) Солдатова М. В., Пак К. А. Современная литература Кореи. - Владивосток: Изд-во Дальне-вост. ун-та, 2003.
- 3) 현대시의 이해.-서울, 1995. 112쪽
- 4) 한국인의 애송시3.-Chungha publishing Co., 1986.